

EMISSÕES DE FORMALDEÍDO E ACETALDEÍDO DE MISTURAS BIODIESEL/DIESEL

Sérgio Machado Corrêa¹ e Graciela Arbilla²

sergio@fat.uerj.br

RESUMO

Com a aprovação em janeiro de 2005 da Lei 11.097, passa a ser autorizada a adição de 2% de biodiesel ao diesel na matriz energética brasileira. Como consequência, diversos segmentos iniciaram estudos para a produção do biodiesel a partir de oleaginosas, como mamona, soja, algodão, girassol, algodão entre outras, assim como a partir de matérias graxas residuais como óleos de fritura. Já foi identificado, por diversos estudos, que o biodiesel emite menos dióxido de carbono, óxidos de enxofre e material particulado. Entretanto algumas classes de poluentes, como os compostos orgânicos voláteis (COVs), ainda carecem de estudos. As emissões destes poluentes não podem ser identificadas com os equipamentos on-line empregados pelas agências ambientais, pois apenas fornecem a quantidade total dos compostos. Este trabalho fez uma avaliação de uma sub-classe de COVs, as carbonilas. Na literatura existem poucas referências sobre a emissão destes compostos, que são altamente tóxicos e conduzem a formação de oxidantes fotoquímicos como o ozônio. Foram empregados dois motores diesel de 6 cilindros, típicos da frota de ônibus urbanos, que foram testados com diferentes proporções de biodiesel: 2, 5, 10 e 20%, respectivamente B2, B5, B10 e B20, assim como com diesel puro (D) para comparação. Para cada mistura foram realizadas 5 amostragens e os resultados indicaram um aumento da concentração de formaldeído de acordo com o incremento de biodiesel no diesel, assim como nos teores de acetaldeído, em menor proporção. Estes resultados podem ser atribuídos à presença de átomos de oxigênio na molécula do biodiesel.

1- INTRODUÇÃO

A demanda energética da sociedade moderna é suprida em larga escala por petróleo, carvão, gás natural, energia nuclear e hídrica. Com exceção da última, estas fontes são finitas e as taxas de uso estão em elevação, pois o crescimento econômico é acompanhado pelo aumento no uso de energia, em especial no setor de transporte.

Cada vez mais a sociedade vem buscando alternativas para substituir os combustíveis fósseis. Esta busca deu-se inicialmente pela crise do petróleo nos anos 70, onde o Brasil teve posição de destaque com a inserção do álcool na matriz energética brasileira. Na segunda metade dos anos 80,

iniciou-se uma conscientização em larga escala pelos problemas associados à poluição, em especial pela poluição do ar nas grandes cidades. Estes problemas, em conjunto com os altos preços dos derivados do petróleo, fatores políticos e geográficos, levaram diversos países a otimizarem seus meios de transporte de modo a economizar mais combustível e conseqüentemente emitir menos poluentes. Entretanto a redução das emissões veio acompanhada de um aumento expressivo da frota, o que no somatório geral leva a um inventário de emissão semelhante ao início dos anos 80, como pode ser visualizado pela Figura 1.

¹Faculdade de Tecnologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

²Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Figura 1. Redução nas emissões e aumento da frota veicular para a Região Metropolitana de São Paulo [CETESB, 2006].

Nos últimos anos deu-se a inserção do gás natural veicular em diversos países, estando o Brasil mais uma vez em posição de destaque, possuindo a segunda maior frota em circulação com quase 1 milhão veículos convertidos [DENATRAN, 2006] e com a expectativa de ultrapassar a Argentina nos próximos 3 anos.

Mais recentemente, através da Lei 11.097 [BRASIL, 2005], o governo brasileiro autorizou a mistura de 2% de biodiesel no diesel convencional derivado do petróleo, o que irá gerar uma economia estimada de R\$ 800 milhões por ano, derivada da importação de 6 bilhões de litros de diesel. Esta adição inicial será conduzida por 3 anos, quando passará ser obrigatória e autorizada a adição de até 5%, passando a ser obrigatório em 2013.

Os efeitos do uso do biodiesel começaram a ser estudados por uma série de países na segunda metade dos anos 90. Os estudos indicam uma redução das emissões,

principalmente dos poluentes legislados, como óxidos de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos totais e material particulado. Porém, com relação a algumas classes de compostos, potencialmente nocivos à saúde humana, os resultados são escassos.

Outro fator destaque é a grande variabilidade dos resultados em função do tipo de motor a diesel empregado e a origem do biodiesel, que pode ser obtido de diversos vegetais tais como soja, mamona, girassol, canola, algodão, entre tantos.

Este trabalho vem contribuir para o entendimento das emissões de misturas de biodiesel, em especial para as carbonilas, uma classe de compostos pouco estudadas, que são rotineiramente encontrados nas emissões de veículos movidos a diesel. Outras classes de compostos estão sendo estudadas e um trabalho preliminar foi realizado no início de 2006 [CORRÊA e ARBILLA, 2006], indicando que é possível reduzir as emissões de hidrocarbonetos mono e policíclicos

aromáticos, como pode ser visualizado nas Figuras 2 e 3, para misturas de 2% (B2), 5% (B5) e 20% (B20) de biodiesel. Este estudo foi realizado com um motor MWM de seis cilindros, típico da frota de ônibus urbano das cidades brasileiras. Na indisponibilidade de se usar um dinamômetro de bancada, os testes foram conduzidos com o motor em modo estacionário a 1500 rpm, que apesar de não reproduzir as reais condições de utilização dos motores, permitem uma reprodutibilidade e melhor comparação dos experimentos. Foram realizadas 5 amostragens para HMAs e 5 para HPAs em três proporções de biodiesel (B2, B5 e B20).

Para se apresentar uma explicação mais pormenorizada dos resultados exibidos nas

Figuras 2 e 3 é necessário um estudo detalhado do projeto do motor e dos mecanismos de depleção destas moléculas a altas temperaturas nos processos de combustão, que podem seguir três caminhos: a destruição térmica das moléculas [TANCELL et al., 1995], a emissão direta do combustível não queimado [WILLIAMS et al., 1998] e a pirosíntese [BJORSETH, 1983]. A combustão do diesel envolve líquidos sendo atomizados, evaporados, misturados e queimados com o ar atmosférico a elevada temperatura e pressão. Todos estes processos são complexos e a adição do biodiesel ao diesel conduz a alterações nestes processos em função na mudança na densidade, viscosidade, pressão de vapor e outras propriedades físico-químicas.

Figura 2. Redução percentual dos HMA em comparação com a exaustão do diesel.

Figura 3. Redução percentual dos HPAs em comparação com a exaustão do diesel.

1.1. A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

Conforme a Resolução Conama nº 03/90 [IBAMA, 2003], poluente atmosférico é qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; inconveniente ao bem-estar público; danoso aos materiais, à fauna e flora; prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade.

A poluição atmosférica urbana é um campo de estudo que pode ser abordado de diferentes enfoques. Envolve assuntos como química, meteorologia, saúde populacional, qualidade de vida, desenvolvimento econômico, político, entre outros.

Cidades são concentrações de seres humanos e suas associações como materiais e atividades. Acreditava-se que a atmosfera era suficientemente grande para diluir os poluentes e que os possíveis problemas estariam em

ambientes confinados. Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas assumiram uma posição ambivalente com respeito à poluição, que até então era um símbolo de riqueza e desenvolvimento. Era comum mostrar carros exalando fumaça, assim como chaminés de fábricas como símbolo de desenvolvimento de uma cidade ou nação. Na Inglaterra existiam medidas de poluentes realizadas por cientistas entusiastas desde o início do século XX, mas somente foram levadas a sério depois do evento crítico em Londres em 1952, com 4000 mortes por uma combinação de dióxido de enxofre e material particulado. Este evento foi seguido do Clean Air Act de 1956 nos EUA [BRIMBECOMBLE, 1998].

A poluição atmosférica urbana é a consequência de uma conjunção de fatores, como: emissão de poluentes, fatores geográficos, químicos e meteorológicos. Basicamente o fenômeno pode ser descrito pelo esquema da Figura 4.

Figura 4 – Esquema da poluição atmosférica urbana [CORRÊA, 2003].

No caso de cidades brasileiras, a poluição urbana pode ser considerada como predominantemente de origem veicular e, até bem pouco tempo, acreditava-se que a poluição gerada pelos automóveis era consideravelmente menor que a poluição industrial. Somente a partir dos anos 80 observou-se que a contribuição dos poluentes gerados pelos automóveis era a fonte majoritária para as grandes cidades. Dois fatores afetam de forma oposta as emissões veiculares: a redução dos poluentes emitidos pelos automóveis por melhorias na tecnologia dos motores, como os sistemas eletrônicos de injeção, o uso de catalisadores pós-queima e melhorias na qualidade do combustível; e o aumento do número de automóveis circulando

nas grandes cidades e conseqüentes engarrafamentos (Figura 1).

Os gases emitidos pelo tubo de escapamento são provenientes das reações químicas associadas ao processo de combustão que ocorre no motor. A emissão de vapores pelos respiros, juntas e conexões do sistema de alimentação de combustível é denominada emissão evaporativa e depende basicamente da volatilidade do combustível, das tecnologias empregadas em cada veículo e das condições ambientais. Os gases e vapores emitidos pelo respiro do carter devem-se ao vazamento de gases de combustão e frações de combustível não queimado pelos anéis de vedação dos pistões durante os

períodos de compressão e explosão do motor. Além da emissão de material particulado gerada no processo de combustão, esta também ocorre devido ao desgaste de pneus, pastilhas e lonas de freios. Pode ainda ser considerada de origem veicular a ressuspensão de material particulado pela movimentação dos veículos nas vias de tráfego. Um outro tipo de emissão é aquela que ocorre por ocasião do abastecimento do veículo (operação de transferência), devido aos vapores formados no tanque de combustível.

A contribuição dos automóveis para a poluição do ar é muito elevada para as regiões metropolitanas, chegando a 77% para o Rio de Janeiro [FEEMA, 2004]. Para a cidade de São Paulo este número está na casa dos 95% [CETESB, 2006] e para Porto Alegre estima-se um número superior a 98% [MELCHIORS et al., 1997]. Um estudo detalhado de Faiz et al. (1995) mostra a contribuição da poluição

veicular para as principais cidades do mundo, onde a poluição veicular é majoritária na Cidade do México, em Santiago e em Caracas.

Os principais poluentes lançados na atmosfera pelos veículos automotores são provenientes do processo de combustão incompleta, no qual o combustível injetado no cilindro não encontra a quantidade necessária de ar para sua queima. Estes são poluentes chamados de primários, ou seja, emitidos diretamente pelo escapamento automotivo, como os óxidos de carbono, nitrogênio e enxofre, álcoois, aldeídos, hidrocarbonetos e material particulado. Estes poluentes primários podem interagir entre si ou ainda com o auxílio de luz e formar os poluentes chamados secundários, como ozônio, PAN, entre outros, como mostrado em um esquema simplificado na Figura 5. Estes últimos podem ser tão ou mais nocivos ao meio ambiente que os primários.

Figura 5. Esquema simplificado da poluição veicular [CORRÊA, 2003].

A emissão de cada um desses poluentes varia de acordo com o tipo de veículo, o combustível utilizado, o tipo de motor, sua regulagem, o estado de manutenção do veículo e a maneira de dirigir.

O veículo desregulado aumenta consideravelmente o consumo de combustível e, conseqüentemente, a emissão dos poluentes. No caso de veículo a diesel, pelo fato de ocorrer formação de fuligem, quanto

mais negra for a tonalidade da fumaça emitida, maior será a emissão de poluentes.

Embora os veículos diesel representem apenas 5,9% da frota brasileira, com aproximadamente 2,5 milhões [DENATRAN, 2006], seus fatores de emissão são mais

elevados em relação aos veículos leves (Figura 6), além de percorrerem distâncias mais longas, como indicado pelo consumo aproximado de 39 milhões de metros cúbicos de diesel, perto dos 44% [ANP, 2006] dos combustíveis consumidos no Brasil.

Figura 6. Emissão dos poluentes legislados por fonte [CETESB, 2006].

Entretanto, a Figura 6 mostra apenas os poluentes chamados legislados. A classe hidrocarbonetos (HC) está erroneamente definida, pois nesta classe estão agrupados os compostos orgânicos voláteis (COVs) e em menor proporção os semi-voláteis (COSVs). Entende-se por COV qualquer composto de carbono, excluindo-se monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido carbônico, carbeto metálicos ou carbonatos e carbonato de amônio. Outra classificação refere-se a compostos de carbono gasosos, alifáticos e aromáticos, com pressão de vapor maior que 0,14 mm Hg a 25°C e com carbonos na faixa de C2 a C12. Já foram identificados na atmosfera quase 600 compostos orgânicos voláteis, sendo em média encontrados de 50 a 100 COVs por localidade. Em geral são alcanos, alcenos, aromáticos, álcoois, cetonas, aldeídos, ácidos, entre outros. A maior fonte destes compostos na atmosfera urbana é, sem dúvida, a queima de combustíveis e a evaporação destes. Outras fontes são o refino do petróleo, que em geral produz cerca de 50 derivados para os mais diversos fins, a

produção de gás e o transporte destes produtos refinados, entre outras fontes menores.

1.2. O BIODIESEL

O biodiesel vem se colocando como uma excelente opção para a substituição dos combustíveis fósseis, pois é um combustível alternativo viável tecnicamente, ambientalmente aceito e de disponibilidade imediata. É um combustível biodegradável, não tóxico, com menor pressão de vapor que o diesel convencional e com níveis de emissão mais reduzidos que o diesel.

Uma definição genérica de biodiesel pode ser enunciada como monoalquil ésteres de cadeia longa derivados de ácidos graxos produzidos a partir de óleos vegetais ou gordura animal [MEHER et al., 2004]. É produzido por transesterificação, onde o óleo ou a gordura reage com um álcool na presença de um catalisador. Os óleos e gorduras consistem em triglicerídeos de três cadeias

longas de ácidos graxos ligados a uma única molécula de glicerol.

O uso de óleos vegetais como combustível alternativo possui relatos de mais de 100 anos quando o invento do motor a diesel Rudolph Diesel testou o óleo de amendoim como alternativa, enunciando a seguinte frase: “O uso de óleos vegetais como combustível para motores pode ser insignificante atualmente, mas ao longo do tempo podem se tornar tão importantes como os produtos do petróleo” [SHAY, 1993]. Entretanto, o uso dos óleos vegetais “in natura” nos motores possui alguns inconvenientes:

- Formação de depósitos nos bicos injetores, provocando entupimentos e baixa atomização,
- Depósito de carbono,
- Endurecimento de juntas de vedação e
- Empobrecimento das propriedades dos óleos de lubrificação por contaminação.

No caso do uso de óleos derivados de gordura animal o principal problema advém da alta viscosidade em relação ao diesel convencional, baixa volatilidade que ocasiona a formação de depósitos pela incompleta vaporização e conseqüente má combustão.

A inviabilidade do uso direto dos óleos vegetais e animais em motores se dá pela presença de ácidos graxos, fosfolipídios, esteróis, água, aromatizantes, sais inorgânicos e outras moléculas. Para contornar estes problemas o óleo natural necessita de uma modificação química, como a transesterificação, a pirólise ou a emulsificação. Entre estas três possibilidades, a primeira é a mais empregada por produzir um combustível mais adequado.

A transesterificação ou alcoólise é o deslocamento de um álcool de um éster por um outro álcool, similar a um processo de hidrólise, exceto que o álcool é usado no lugar da água. É um processo amplamente usado na indústria química para reduzir a viscosidade de triglicerídeos. Na Reação 1 pode ser visualizado o processo genérico de transesterificação.

Diversos são os parâmetros que necessitam ser controlados para que a reação de transesterificação tenha um bom rendimento e se chegue aos produtos desejados. Os parâmetros descritos abaixo não serão detalhados neste trabalho, por não se tratar do foco principal do estudo:

- Teor de ácidos graxos livres e umidade,
- Tipo e concentração de catalisador,
- Tipo de álcool e razão molar entre o álcool e o óleo,
- Tempo e temperatura da reação,
- Intensidade da mistura reacional e
- Cosolventes orgânicos.

Como o biodiesel pode ser produzido a partir de fontes diversas e com conjuntos de parâmetros reacionais variados, é preciso que se atente para algumas propriedades desejáveis do biodiesel, de modo a facilitar a introdução do produto no mercado. A Áustria foi o primeiro país a introduzir padrões para as propriedades do biodiesel, seguida da Alemanha, Itália, França, República Tcheca e Estados Unidos da América. Estes padrões podem ser divididos em dois grupos: propriedades gerais, que são também aplicáveis para o diesel do petróleo, e propriedades específicas dos alquil ésters, que podem ser conferidas em detalhes no trabalho de Mittelbach (1996).

Dentre as propriedades que mais influenciam a aplicabilidade do uso do biodiesel em motores destacam-se:

- Viscosidade, que controla o processo de injeção e atomização,
- Ponto de fulgor, que é a temperatura de ignição na fase vapor,
- Entupimento a baixas temperaturas,
- Número de cetanas, que controla a ignição e a suavidade da combustão,
- Tendência a provocar resíduos de carbono e
- Presença de álcool, que provoca a degradação de borrachas e selos de vedação.

Um dos critérios principais da qualidade do biodiesel é sua estabilidade em função do tempo de estocagem. Isto se deve em função da deterioração provocada por reações de oxidação, características de derivados de óleos vegetais, facilitadas pela presença de ligações insaturadas. Bondioli e colaboradores (2003) apresentaram um estudo de estabilidade de

onze diferentes tipos de biodiesel, que foram estocados em tambores de 200 L. Quinze propriedades foram monitoradas diariamente por um ano e a maioria não apresentou variação significativa, entretanto a viscosidade foi uma das que apresentaram maiores alterações.

Para exemplificar como são discrepantes os valores referentes às emissões e características operacionais, estão listados na Tabela 1 dados de diferentes autores. Com relação ao desempenho do biodiesel comparado o diesel convencional, diversos estudos podem ser obtidos na literatura. Entretanto estes trabalhos são de difícil comparação por usar diferentes tipos, proporções de biodiesel e de motores testados. Outro fator que torna a comparação ainda mais complicada é o tempo de duração dos testes. Os testes conduzidos por curtos períodos de tempo apresentam resultados melhores que os testes mais prolongados, devido basicamente a formação de depósitos nos motores.

Uma consideração importante a ser feita com relação ao biodiesel é sobre a parte econômica. O custo do biodiesel depende de uma série de fatores como o tipo de vegetal empregado, a localidade onde foi cultivado, as técnicas agrícolas empregadas, as tecnologias usadas no processo de transformação e os impostos. Em alguns países como a Itália, o custo do biodiesel chega a ser de duas a três vezes o valor do diesel convencional [CARRARETTO et al., 2004], enquanto na Malásia [KALAM e MAJUSKI, 2002] o valor chega a ser 5 vezes maior usando-se a soja e 9 vezes maior usando-se o milho.

Apesar das desvantagens econômicas apresentadas, outros fatores devem ser levados em consideração para a implantação do biodiesel. Deve-se atentar para o ciclo de vida do biodiesel como uma energia renovável, desde seu cultivo, produção e uso final. O balanço de massa e de energia é altamente positivo frente ao uso do diesel convencional, uma fonte não-renovável.

Tabela 1. Variação percentual nas emissões e características operacionais dos motores usando biodiesel.

Propriedade	Tabela 1. Variação percentual nas emissões e características operacionais dos motores usando biodiesel.									
	Altn et al. 2001	Carraretto et al. 2004	Kalhgeros et al. 2003	Kalam e Majuski 2002	Dorado et al. 2003	Raheman e Phadatare 2004	Turrio-Baldassarri 2004	Monyem e Gemen 2001	Al-Widyan et al. 2002	
Origem	11 tipos	NM	girassol e oliva	palmeira	resíduo de oliva	karanja	nm	soja	resíduos	
% de biodiesel	100	variada	50	7,5 a 15	100	20 a 80	20	20	25 a 100	
Torque	-3 a 10	-5				+13 a -23				
Potência	-3 a 18	-3		+10 a 15		+6			+7 a 55	
Consumo	+18	+9 a 18	+1 a 4		-8,5	+48 a -7,4	+3			
CO	+50	-3	-17 a 41		-59	-73 a 94	-9,5	-12	+40	
CO ₂	-5 a 10				-8,6					
HC		-13,5	-49 a 52	-45		-16		-35	-33 a 67	
NOx	+20 a 25	+9	-14 a 22	-9		-26	0	+13 a 14	-2 a 80	
NO					-37					
NO ₂					+81					
HPAs										
Carbonilas							-13			
MP	+30		-18 a 72			-20 a 80	+4		+18 a 34	

nm: não mencionada

Dentro do cenário para a tomada de decisões para o uso do biodiesel, pode-se ainda mencionar o uso de vegetais resistentes, facilmente adaptáveis a certas regiões brasileiras, como a mamona e o dendê. A facilidade no processamento, no plantio e na produção de biodiesel, pode contribuir para a melhoria de vida de pequenos agricultores, que enfrentam dificuldades no plantio de sementes tradicionais como soja e trigo, altamente industrializadas. A Lei 11.097 [BRASIL, 2005] prevê uma série de benefícios para agricultores familiares das regiões norte e nordeste do Brasil, com linhas de financiamentos para a aquisição de máquinas agrícolas e de processamento.

2- METODOLOGIA

Este trabalho avaliou as emissões de formaldeído e acetaldeído de misturas de biodiesel em diesel. Não foram avaliados os poluentes legislados e sim apenas estes aldeídos menores, que em geral costumam representar mais de 90% das carbonilas emitidas por motores a combustão interna. Outras carbonilas estão em fase de avaliação. Como não existem monitores automáticos, é necessário um processo de amostragem, extração e análise química.

A amostragem foi realizada com os motores funcionando em modo estacionário, em dois motores diesel de seis cilindros (MWM 6.10TCA 176kW a 2400rpm com 6,5 L; Cummins 184 kW a 2500 rpm com 5,9 L), sendo um deles com injeção eletrônica, ambos sem sistemas de controle pós-queima. São motores típicos da frota de ônibus urbanos das cidades brasileiras. Na impossibilidade de se usar um dinamômetro de bancada, os testes foram conduzidos em modo estacionário a 1500 rpm. Não são condições representativas do cotidiano da frota de ônibus, mas permitiram a repetibilidade dos testes e uma melhor possibilidade de comparação dos resultados.

As amostragens foram realizadas no final de um tubo de PVC de 2,5 m de comprimento e 25 cm de diâmetro. O ar proveniente do escapamento dos motores foi diluído para não saturar os cartuchos de amostragem. A exaustão foi admitida a uma vazão em torno de $1,0 \text{ L}\cdot\text{min}^{-1}$ por meio de um

orifício crítico e diluída cerca de 15 a 20 vezes por ar ambiente, por uma bomba de ar e purificado pela prévia passagem em um cartucho de carvão ativo para evitar a contaminação pelos poluentes presentes no ar atmosférico. Não foi removida a umidade, para que as condições da exaustão fossem a mais próxima possível da realidade. A amostragem foi realizada ao final do tubo de PVC para que a mistura já esteja homogênea. Este procedimento já foi testado com sucesso em um trabalho prévio [CORRÊA e ARBILLA, 2006].

Foram testadas amostras de biodiesel comercial de girassol. Os testes foram realizados com diesel metropolitano (D) para a comparação dos resultados e proporções (v/v) de biodiesel de 2, 5, 10 e 20% (B2, B5, B10 e B20). Foram realizadas 5 amostragem com cada mistura, totalizando 25 amostras.

A importância do acompanhamento das emissões de carbonilas de misturas biodiesel/diesel origina-se pelo fato do biodiesel ser um éster, logo a presença de átomos de oxigênio em sua molécula pode levar à formação de carbonilas. O único estudo realizado até o momento por Turrio-Baldassarri et al. (2004) indicou um aumento de até 19% nas emissões destes compostos.

Os métodos para a determinação destes compostos podem ser estudados sob dois enfoques: o da amostragem e o da análise química.

Basicamente a amostragem de carbonilas é realizada por diversos autores de duas maneiras: através de um frasco lavador ("impinger" ou "bubbler"), também chamada de amostragem via úmida, e através de cartuchos com resinas, chamada de amostragem seca. Em ambos os tipos utilizam-se um reagente específico para reagir com estes compostos. Um consenso vem sendo atingido pela 2,4-dinitrofenil hidrazina (2,4-DNPH), sendo o reagente designado pela U.S.EPA na norma TO-11A. Também o uso de frascos lavadores, apesar de empregado por alguns autores com Baez et al. (1995), vem sendo preterido para a amostragem de ar ambiente por uma série de fatores, tais como a dificuldade de manipulação, baixa reprodutibilidade,

reagentes líquidos ácidos e sujeito à interferentes. Estes frascos ainda possuem um uso intenso na amostragem em ambientes internos, para avaliação ocupacional. Pouco se utiliza a amostragem passiva, ou seja, com ausência de bombas amostradoras, pela sua baixa vazão inerente ao processo de difusão (UCHIYAMA e HASEGAWA, 1999), necessitando-se de muitas horas para coletar uma quantidade de material adequada.

Com relação à análise química, um consenso maior já foi estabelecido. As hidrazonas formadas possuem um máximo de absorvidade na faixa do ultravioleta em 360 nm, tornando a técnica da análise por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) a mais utilizada, fazendo-se uso de uma coluna C18 para promover a separação.

O sistema de amostragem é constituído de uma bomba amostradora autônoma (SKC PCXR4), do cartucho de C18 impregnado de 2,4-DNPH e mangueiras de silicone em geral. Pode-se usar ou não um totalizador de volume e um medidor de pressão. Em atmosferas com teor de material particulado maior que 50 mg.m⁻³, um regulador de fluxo de massa é altamente recomendado, pois o depósito de partículas irá fazer cair a vazão de amostragem. Na ausência deste, um acompanhamento e/ou um ajuste periódico da vazão da bomba amostradora é necessário. A vazão de amostragem utilizada situou-se na faixa de 500 a 1000 mL.min⁻¹ e o tempo na faixa de 20 a 30 minutos. Deve-se notar que a regulação da vazão deve ser feita com todo o conjunto montado, para ajustar a vazão com o cartucho em operação, pois este impõe uma alta perda de carga. Durante a amostragem cartucho foi posicionado dentro de um isopor com gelo, para evitar a interferência da luz e do calor.

O tempo total entre a amostragem e a extração foi inferior a uma hora. As amostras

O método mais empregado é o uso de cartuchos com sílica revestida de octadecil (C18) impregnados com solução ácida de 2,4-DNPH.

Na amostragem das carbonilas, estas são convertidas nas respectivas hidrazonas provenientes da 2,4-DNPH, segundo a Reação 2.

foram estocadas junto com os brancos. O procedimento de extração, assim como o preparo dos cartuchos, é a maior fonte de contaminação, daí também a importância dos cartuchos em branco, que deve ser empregado a uma proporção de \sqrt{N} , onde N é o número de amostras.

A extração das hidrazonas formadas no cartucho e das hidrazinas não convertidas foi realizada passando-se acetonitrila através dos cartuchos e recolhendo-se a solução em balão volumétrico de 5 mL e em seguida o conteúdo transferido para um frasco âmbar, que foi estocado em refrigerador (mínimo de 4°C) até a análise.

Foi empregada uma coluna C18 (Novapak C18 3,9 x 150 mm, 4 mm) usando-se fase móvel com 55% acetonitrila e 45% água, operando em modo isocrático. O detector UV-VIS foi operado em 365 nm durante toda a análise. A vazão da fase móvel foi de 1,5 mL.min⁻¹ e o volume de injeção: 20 mL.

A identificação e quantificação das carbonilas são realizadas contra misturas comerciais de carbonilas adquiridas de fornecedores (Supelco CARB Carbonyl-DNPH Mix 1). Para a quantificação foi usado um conjunto de cinco padrões de hidrazonas variando de 1,0 a 20,0 mg.L⁻¹, usando-se como critério de validação da curva de calibração um coeficiente de correlação melhor que 0,99.

Este procedimento de determinação de carbonilas vem sendo realizado rotineiramente pelo autor deste projeto desde o ano de 1998 e publicado em diversos trabalhos (CORRÊA, 2003; CORRÊA e ARBILLA, 2005a, 2004, 2003, 2002; CORRÊA et al., 2004b, 2003a, 2002).

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises químicas das 25 amostras indicaram um aumento nas emissões de formaldeído e acetaldeído nas misturas de biodiesel em diesel, quando comparadas com as emissões de diesel, conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7. Variação nas emissões de formaldeído e acetaldeído nas misturas de biodiesel, comparadas com as emissões de diesel.

O aumento nas emissões de B2, cenário que está se consolidando no Brasil e que se tornará obrigatório a partir de janeiro de 2008, indica uma elevação nos teores de formaldeído de 2,9% e de acetaldeído de 1,5%. Para o cenário B5, que se tornará obrigatório a partir de 2013, a elevação nos teores de formaldeído e acetaldeído será 7,7 e 2,8%, respectivamente. Estes resultados indicam uma variação que pode ser considerada dentro da variação média na concentração destes compostos na atmosfera do Rio de Janeiro, que vem sendo rotineiramente monitorada por nosso grupo de pesquisa desde o ano de 1998.

Para um futuro cenário almejando-se cenários com a adição de 10% e 20% de biodiesel, como já existe em alguns países europeus, o incremento no formaldeído seria de 19,9 e 37,7% e para o acetaldeído de 5,5 e 16,9%, respectivamente. Estes valores, principalmente para formaldeído, iriam certamente impactar a qualidade do ar de uma cidade. Um estudo de simulação recente [Corrêa, 2003], visando avaliar o potencial de

formação de ozônio, indicou que o formaldeído é um dos 5 principais precursores do ozônio, onde dobrando-se a concentração de formaldeído, mantendo-se inalterado os demais parâmetros, chega-se a um incremento de 18% no ozônio.

A origem deste incremento no formaldeído e acetaldeído é atribuída por alguns autores à presença de oxigênio na molécula de biodiesel, que durante o processo de queima consegue promover a formação destas moléculas oxigenadas. Outras carbonilas de maior peso molecular também estão presentes nas emissões, mas estes dados ainda não são conclusivos e serão publicados em breve.

4- CONCLUSÕES

Este estudo preliminar vem indicar um resultado contrário ao já obtido em trabalhos anteriores, onde se observou uma redução nas emissões de compostos mono e policíclicos aromáticos.

Apesar da capacidade de promover a formação de ozônio do formaldeído e de suas propriedades potencialmente carcinogênicas, o biodiesel não deve ser encarado como um combustível inviável. Outros resultados ainda merecem ser investigados, como o uso de diferentes tipos de biodiesel e outros motores e modos de operação. Apesar do incremento nas emissões destes dois compostos é importante ressaltar que todos os demais compostos avaliados por outros trabalhos indicam uma redução média nas emissões de hidrocarbonetos, material particulado e compostos de enxofre, que serão alvo de um

trabalho futuro. Além destas reduções é preciso ainda levar em consideração o alcance social e ambiental do biodiesel. O plantio de espécies nativas e resistentes em certas regiões do Brasil irá contribuir para a melhoria na qualidade de vida de pequenas famílias, uma menor dependência nas importações de petróleo e, como um dos mais relevantes fatores, o fato do biodiesel ser uma energia renovável, com um positivo balanço de massa em termos de gases efeito estufa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ANP, 2006. http://www.anp.gov.br/doc/dados_estatisticos/Vendas_de_Combustiveis_m3.xls
2. ALTIN, R., Cetinkaya, S., Yucesu, H. S., **The potential of using vegetable oils fuels as fuel for diesel engines**, Energy Conversion and Management 42 (2001) 529-538.
3. AL-WIDYAN, M., Tashtoush, G., Abu-Qudais, M., **Utilization of ethyl ester of waste vegetable oils as fuel in diesel engines**, Fuel Processing Technology 76 (2002) 91-103.
4. BAEZ, A. P., Belmont, R., Padilla, H., **Measurements of formaldehyde and acetaldehyde in the atmosphere of Mexico City**, Environmental Pollution 89:2 (1995) 163-167.
5. BJORSETH, A. **Handbook of polycyclic aromatic hydrocarbons**, vol. 1. Marcel Dekker, New York, 1983.
6. BONDIOLI, P., Gasparoli, A., Bella, L. D., Tagliabue, S., Toso, G., **Biodiesel stability under commercial storage conditions over one year**, European Journal of Lipid Society Technology 105:12 (2003) 735-741.
7. BRASIL. Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005. **Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira**. Diário Oficial da União, Brasília, 13 jan. 2005. Seção 1.
8. BRIMBLECOMBLE, P. **History of urban air pollution**. In: FENGER, J., Hertel, O., Palmgren, F. (Eds.), **Urban Air Pollution, European Aspects**. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988. p. 7-20.
9. CARRARETO, C., Macor, A., Mirandola, A., Stoppato, A., Tonon, S., **Biodiesel as alternative fuel: Experimental analysis and energetic evaluations**, Energy 29 (2004) 2195-2211.
10. CETESB, **Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo 2005**, São Paulo, Brasil, 2006.
11. CORRÊA, S. M., Arbilla, G., **A Two-year of Aromatic Hydrocarbons Monitoring at the Downtown Area of the City of Rio de Janeiro**, Journal of the Brazilian Chemical Society. Em revisão, 2006.
12. _____, Arbilla, G., **Formaldehyde and acetaldehyde associated with the use of natural gas as a fuel for light vehicles**, Atmospheric Environment 39 (2005a) 4513-4518.
13. _____, **Efeito do biodiesel na qualidade do ar das grandes cidades**, 2º Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel 2005, Varginha, MG.
14. _____, Arbilla, G., Castro, B. C. S., **Avaliação da técnica de determinação de aldeídos usando cartuchos de C18 impregnados com DNPH**, 27ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química 2004b, Salvador, BA.
15. _____, Arbilla, G., **Formaldehyde emitted by automobiles converted to natural gas**, 8th Scientific Conference of the IGAC Project 2004, Christchurch. New Zealand.
16. _____, **Qualidade do ar da cidade do Rio de Janeiro: Sinergia entre simulação e monitoramento**. Rio de Janeiro, 2003. Tese de Doutorado em Físico Química – Instituto de Química. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003.
17. _____, Martins, E. M., Arbilla, G., **Formaldehyde and acetaldehyde in a high traffic street of Rio de Janeiro, Brazil**, Atmospheric Environment 37 (2003a) 23-29.
18. _____, Arbilla, G., **Compostos orgânicos oxigenados na cidade do Rio de Janeiro**, 26ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química 2003, Poços de Caldas, MG.
19. _____, Arbilla, G., Gatti, L. V., **Especiação de COVs para a cidade do Rio de Janeiro**, 26ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química 2003b, Poços de Caldas, MG.
20. _____, Arbilla, G., **Formaldeído emitido por automóveis movidos a GNV**, XLII Congresso Brasileiro de Química 2002, Rio de Janeiro, RJ.

21. _____, Martins, E., Arbilla, G., Rodrigues, F., **Novo perfil das concentrações de formaldeído na cidade do Rio de Janeiro**, XLII Congresso Brasileiro de Química 2002, Rio de Janeiro, RJ.
22. _____, Machado, M., Arbilla, G., Martins, E., **Impacto do uso de combustíveis oxigenados na qualidade do ar da cidade do Rio de Janeiro**, Rio Oil & Gas Expo and Conference 2000b, Rio de Janeiro, RJ.
23. DENATRAN, <http://www.denatran.gov.br/estatisticas.htm>, acessada em 22/02/2006.
24. DORADO, M. P., Ballesteros, E., Arnal, J. M., Gómez, J., López, F. J., **Exhaust emissions from a diesel engine fueled with transesterified waste olive oil**, Fuel 82 (2003) 1311-1315.
25. FAIZ, A., Gautam, S., Burki, E., **Air pollution from motor vehicles: issues and option for Latin American countries**, The Science of the Total Environment 169 (1995) 303-310.
26. FEEMA, **Inventário de fontes emissoras de poluentes atmosféricos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, 2004.
27. IBAMA, <http://www.ibama.gov.br/proconve/home.htm>, acessada em 20/01/2003.
28. KALAM, M. A., Masjuki, H. H., **Biodiesel from palmoil – an analysis of its properties and potential**, Biomass and Bioenergy 23 (2002) 471-479.
29. KALLIGEROS, S., Zannikos, F., Stournas, S., Lois, E., Anastopoulos, G., Teas, CH. Sakellaropoulos, G., **An investigation of using biodiesel/marine diesel blends on the performance of a stationary diesel engine**, Biomass and Bioenergy 24 (2003) 141-149.
30. MEHER, L. C., Sagar, D. V., Naik, S. N., **Technical aspects of biodiesel production by transesterification – a review**, Renewable & Sustained Energy Reviews, em fase de publicação.
31. MELCHIORS, D. L., Dalávia, D., Vilanova, L. C., **Estimativa de emissões por fontes móveis para a região metropolitana de Porto Alegre**, PETROBRAS, REFAP, Canoas, RS, Novembro de 1997.
32. MITTELBAACH, M., **Diesel fuel derived from vegetable oils. VI: Specifications and quality control of biodiesel**, Bioresource Technology 27:5 (1996) 435-437.
33. MONYEM, A., Gerpen, J. H. V., **The effect of biodiesel oxidation on engine performance and emissions**, Biomass and Bioenergy 20 (2001), 317-325.
34. RAHEMAN, H., Phadataré, A. G., **Diesel engine emissions and performance from blends of karanja methyl ester and diesel**, Biomass and Bioenergy 27 (2004) 393-397.
35. SHAY, E. G., **Diesel fuel from vegetable oil: status and opportunities**, Biomass Energy 4:4 (1993) 227-242.
36. TANCELL, P. J., Rhead, M. M., Pemberton, R. D., Braven, J., **Survival of polycyclic aromatic hydrocarbons during diesel combustion**, Environmental Science and Technology 29 (1995) 2871-2876.
37. TURRIO-BALDASSARRI, L., Battistelli, C. L., Conti, L., Crebelli, R., De Berardis, B., Iamiceli, A. N., Gambino, M., Iannaccone, S., **Emission comparison of urban bus engine fueled with diesel oil and biodiesel blend**, Science of the Total Environment 327 (2004) 147-162.
38. UCHIYAMA, S., Hasegawa, S., **A reactive and sensitive diffusion sampler for the determination of aldehydes and ketones in ambient air**, Atmospheric Environment 33 (1999) 1999-2005.
39. WILLIAMS, P.T., Abbass, M. K., Andrews, G. E., **Diesel particulate emissions: the role of unburned fuel**, Combustion Flame 75 (1998) 1-24.

Curso de Balanceamento de Equações Químicas
Contato com www.empresa.tchequimica.com